

Dekabr, 2024-Yil

**БАНК ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ
МЕХАНИЗМЛАРИДАН КЕНГ ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ**

Юнусов Нозимжон Шавкат ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети иқтисодиёт факултети И-94 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292531>

Аннотация. Мақолада банк фаолиятини тартибга солишнинг замонавий механизмлари таҳлил қилинган. Замонавий усуллардан фойдаланиш, банк фаолиятини мустаҳкамлаш ва молиявий барқарорликни таъминлашга қаратилган таклифлар тақдим этилган.

Калим сўзлар: банк фаолияти, тартибга солиш, рақамли технологиялар, молиявий барқарорлик, мониторинг, халқаро стандартлар, Ўзбекистон.

**POSSIBILITIES OF WIDE USE OF MODERN MECHANISMS OF REGULATION OF
BANKING ACTIVITIES**

Abstract. The article analyzes the modern mechanisms of banking activity regulation. Proposals aimed at using modern methods, strengthening banking activities and ensuring financial stability have been presented.

Keywords: banking activity, regulation, digital technologies, financial stability, monitoring, international standards, Uzbekistan.

**ВОЗМОЖНОСТИ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Аннотация. В статье анализируются современные механизмы регулирования банковской деятельности. Представлены предложения, направленные на использование современных методов, усиление банковской деятельности и обеспечение финансовой стабильности.

Ключевые слова: банковская деятельность, регулирование, цифровые технологии, финансовая стабильность, мониторинг, международные стандарты, Узбекистан.

Банк фаолиятини тартибга солиш, молия тизимининг барқарорлигини таъминлаш ва иқтисодий ўсишни рағбатлантиришда муҳим рол ўйнайди. Замонавий иқтисодиётда банклар фаолиятининг мувофиқлаштирилиши ва тартибга солиниши, молиявий барқарорликни таъминлаш, ишончни тиклаш ва ҳар қандай хавф-хатарларни камайтириш учун зарурдир. Банк фаолиятини тартибга солиш механизмининг замонавий усуллари ва уларни амалга ошириш имкониятлари бу мақолада таҳлил қилинади.

Банк фаолиятини тартибга солишнинг замонавий механизмлари

Банк фаолиятини тартибга солишнинг замонавий механизмлари асосан қуйидаги омилларга таянган:

Халқаро стандартларга мувофиқлаштириш: Банк фаолиятини халқаро молиявий стандартларга мослаштириш, масалан, Базель стандартлари, молиявий барқарорликни таъминлаш ва фалокатлардан сақланишга ёрдам беради.

Рақамли технологияларни жорий этиш: Банклар учун рақамли технологияларни жорий этиш, уларнинг фаолиятини яхшилаш, молиявий хизматларни янада самарали қилиш имконини беради.

Молиявий мониторинг ва назорат: Банклар учун хавф-хатарларни баҳолаш, молиявий барқарорлик ва ижобий натижаларга эришиш учун мониторинг ва назорат механизмларини кучайтириш.

Ҳуқуқий тизим ва қонунчиликни такомиллаштириш: Банк фаолиятини тартибга солишда қонунчиликни мустаҳкамлаш ва банкларнинг ҳуқуқий асосини аниқ белгилаш зарур. Бу, ўз навбатида, банклар фаолиятидаги аномалий ҳолатлар ва хавф-хатарларни камайтиради.

Замонавий механизмлардан фойдаланишнинг афзалликлари

Банк фаолиятини замонавий тартибга солиш механизмларидан фойдаланиш кўплаб афзалликлар билан боғлиқ. Улар қуйидаги соҳаларда самара беришга хизмат қилади:

Барқарорлик ва ишончни ошириш: Банк фаолиятини тўғри тартибга солиш натижасида молиявий тизимда барқарорликка эришилади. Бу эса иқтисодий ишончни оширади ва сармояларни жалб қилишга ёрдам беради.

Рақобатбардошликни ошириш: Замонавий механизмлар банклар орасида рақобатни оширади, янги молиявий маҳсулотлар ва хизматларни жорий қилиш имконини беради.

Банклар янги хизматлар билан бозорда ўз позициясини мустаҳкамлайди.

Молиявий хавф-хатарларни камайтириш: Банк фаолиятини тартибга солиш механизмлари молиявий хавф-хатарларни камайтиришга ёрдам беради. Молиявий мониторинг, риск-менежмент ва хавф-хатарларнинг аниқ баҳолаши банкларнинг фаолиятини барқарорлаштиради.

Инвестиция муҳитини яхшилаш: Инвестиция муҳитидаги ишончни ошириш замонавий механизмлар орқали олиб бориладиган тартибга солиш чоралари билан боғлиқ.

Банклар ва молиявий муассасаларга амалга оширилаётган қонунчиликдаги ўзгаришлар сармояларни жалб қилишга хизмат қилади.

Dekabr, 2024-Yil

Ўзбекистонда банк фаолиятини тартибга солишнинг замонавий механизмларидан фойдаланиш имкониятлари

Ўзбекистонда банк фаолиятини тартибга солиш механизми турли хил замонавий усуллар билан амалга оширилмоқда. Қуйидаги имкониятлар ва таклифлар мавжуд:

Банкларнинг халқаро стандартларга мувофиқлаштириш: Ўзбекистонда банкларни халқаро молиявий стандартлар билан ҳамоҳанглаштириш орқали уларнинг рақобатбардошлигини ошириш. Базель III стандартлари ва уларга асосланган капитални мустаҳкамлашнинг аҳамиятини ошириш.

Рақамли технологиялардан фойдаланиш: Банкларда рақамли технологияларни жорий қилиш, хусусан, интернет-банкнинг ва мобил банкнинг тизимларини кенгайтириш. Бу банклар фаолиятини соддалаштиради ва хизмат кўрсатишнинг самарадорлигини оширади.

Молиявий мониторингни ва назарни кучайтириш: Банкларда молиявий мониторинг тизимларини жорий қилиш, улар орқали хавф-хатарларни олдини олиш ва молиявий барқарорликни таъминлаш.

Қонунчиликни мустаҳкамлаш: Банкларнинг ишлаш механизмларини замонавийлаштириш ва қонунчиликни такомиллаштириш, банклардаги молиявий хато ва хато ишлашларини камайтириш. Қонунлар ва меъёрлар асосида фаолиятни тартибга солиш, банклар томонидан аниқ ва самарали қонунларнинг қабул қилиниши.

Хулоса ва таклифлар

Банк фаолиятини тартибга солишнинг замонавий механизмлари иқтисодий барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Молиявий мониторинг, рақамли технологиялардан фойдаланиш, халқаро стандартларга мувофиқлаштириш, ва қонунчиликни такомиллаштириш банк фаолиятини муваффақиятли тартибга солишга ёрдам беради. Ўзбекистонда бу механизмларни янада такомиллаштириш ва кенгайтириш, мамлакатнинг молия тизимини яхшилаш ва унинг глобал бозорда рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

Таклифлар:

Банк фаолиятини халқаро молиявий стандартларга мувофиқлаштириш.

Рақамли банк хизматларини янада тараққий эттириш.

Банклар учун молиявий мониторинг ва риск-менежмент тизимларини мустаҳкамлаш.

Қонунчилик базасини такомиллаштириш ва банкларнинг ҳуқуқий муаммоларини ҳал қилиш.

Бу чоралар Ўзбекистонда банк фаолиятини тартибга солишни самарали ва муваффақиятли амалга оширишга ёрдам беради.

REFERENCES

1. Холбутаева, Ш. А. (2016). Теоретико-методологический анализ консалтинга в современной экономической теории. *Молодой ученый*, (11), 1052-1054.
2. Abduvalievna, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
3. Amanovna, K. S., & Abduvaliyevna, K. S. (2021). Financial globalization as a factor of economic influence on the development of the global financial market. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 422-428.
4. Холбутаева, Ш. А. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТИЗИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1612-1617.
5. Abduvalievna, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
6. Холбутаева, Ш. А. (2018). ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ УЗБЕКИСТАНА. *Теория и практика современной науки*, (3 (33)), 324-329.
7. Холбутаева, Ш. А. (2018). РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНА. *Мировая наука*, (5 (14)), 408-413.
8. Холбутаева, Ш. А. (2018). РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Экономика и социум*, (5 (48)), 1263-1267.